

“BOSH” SO‘ZINING POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI (Iqbol Mirzo she’riyati misolida)

Nurmurodova Shaxnoza Ibragimovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası o‘qituvchisi
nurmurodova1972@mail.ru

Sharopov Bekzod

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
616-23 EE guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik termini hisoblangan polisemiya tushunchasiga ta’rif berilgan. “Bosh” so‘zining matn tarkibida keluvchi barcha ma’nolari izohlangan. Shuningdek, “Bosh” so‘zi bilan bog‘liq frazeologik birliklar va metaforik birikmalar Iqbol Mirzo she’riyati misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: til, so‘z, bir ma’noli so‘z, polisemantik so‘z, ko‘pma’nolilik, lug‘at, frazeologik birlik, metaforik birikma.

Annotation. This article describes the concept of polysemy, which is a linguistic term. All meanings of the word "head" in the text are explained. Also, phraseological units and metaphorical combinations related to the word "Head" are analyzed on the example of Iqbal Mirza's poetry.

Key words: language, word, single meaning word, polysemantic word, ambiguity, dictionary, phraseological unit, metaphorical combination.

Ma’lumki, tilshunoslikda so‘zlarning ko‘p ma’noli bo‘lish xususiyati **polisemiya** (poly – ko‘p, sema – ma’no) deyiladi¹⁶. Ko‘p ma’noli so‘z – bir necha ma’nolarga ega bo‘lgan so‘z.

Ko‘p ma’noli so‘zning har bir ma’nosi boshqa so‘zlarning ma’nolari bilan aloqaga kiradi. So‘zlar bir-biriga o‘xshashligi, yaqinligi va nutq jarayonida (matn tarkibida) ishlatilishiga ko‘ra ma’nolarini o‘zgartirishi mumkin.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “bosh” so‘zining 20 ta ma’noga ega ekanligi izohlangan¹⁷.

BOSH:

¹⁶Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Darslik. T.: 2010. -B.214.

¹⁷Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик. 1 том. Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 б.

1. Tananing bo‘yindan yuqorigi, oldingi (odamda, hayvonlarda) qismi; kalla.
 2. (ko‘chma) Aql-hush, miya.
 3. Boshliq, rahbar.
 4. (sifat) Lavozi, mansab jihatdan katta, yuqori turuvchi.
 5. Ulkan, katta, asosiy.
 6. (sifat) Eng muhim, asosiy, yetakchi. Bosh masala. Bosh sabab.
 7. (sifat) Eng oldingi, birinchi.
 8. (ko‘chma so‘zlashuv tilida) Odam, kishi.
 9. (sanoq sonlar bilan) Chorva hisobida har bir adad jonivor.
 10. Tik narsalarning tepa qismi, uchi, cho‘qqisi.
 11. Biror marosim, tadbir, voqea-hodisaning ro‘y berish, amalga oshish jarayonidagi dastlabki bosqich.
 12. Yon, old, tomon.
 13. O‘rin, karavot va shu kabilarning bosh qo‘yiladigan yuqori tomoni; shunday o‘rinda yotgan kishining beldan yuqori tomonidagi joy.
 14. Ba‘zi otlar bilan birikib, shu ot orqali ifodalangan narsaning o‘zini yoki u o‘rnashgan joyi, yon-atrofini bildiradi.
 15. Cho‘ziq, davomli, bo‘yli narsalar, joy, maydonlarning boshlanish joyi yoki oxiri, etagi; shunday narsalarning ikki uchidan, chekkasidan, tomonidan biri.
 16. Voqea, hodisaning, biror muddat yoki faslning, asar, matn va shu kabilarning boshlanish joyi, payti, avvali, muqaddimasi.
 17. Voqea, hodisa va shu kabilarning boshlanishi uchun bahona bo‘lgan narsa, dastlabki sabab.
 18. Ba‘zi o‘simliklarning kalla yoki chochoq shaklidagi hosili, mevasi.
 19. (sanoq sonlar bilan) Karra, hisob.
 20. 3-shaxs egalik va jo‘nalish kelishigi, o‘rin-payt kelishigi, chiqish kelishigi affikslari bilan ko‘makchi vazifasida qo‘llanadi (q. boshiga, boshida, boshidan).
- Biz ushbu maqolada O‘zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo she‘riyatini tahlilga tortar ekanmiz, uning she‘rlaridagi o‘ziga xoslik, soddalik va ravonlikni alohida ta’kidlab o‘tishimiz joiz. Ayniqsa, birgina “bosh” so‘zi ishtirok etgan ko‘plab polisemantik birliklar e’tiborimizni tortdi.
- Uchar likopchada – sirli tayyorada
Do‘st izlab kelishar qay bir yulduzdan.
Men esam **butun boshli sayyorada** –
–Yolg‘izman... (“Yolg‘izman”)

1. Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Darslik. T.: 2010. -B.214.
2. Иқбол Мирзо. Танланган шеърлар.Т.: Фафур Фулом, 2002. –Б.101.
3. Nurmurodova Sh.I. Ornitonimlar asosida yuzaga kelgan o‘zbek xalq maqollari. Фан ва технологиялар тараққиёти. 2022 йил. 1 сон. –Б. 235-239.
4. Nurmurodova Sh.I. Texnika oliy o`quv yurtlarida rus tilini o`qitish metodikasi va uni tashkil etilishi. FarDU. Ilmiy xabarlar. 2023-yil 1-son. –B.447-453.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик. 1 том. Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006.-680 б.